

T3-9

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN PROPUESTAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN EL PERÚ

Doris Geraldine Candia Quispe

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”. Puno, Perú. geraldinecandia8@gmail.com

Objetivo: describir criterios de sostenibilidad en propuestas de diseño arquitectónico en el Perú.

Método: el estudio se realizó con un programa que permite recopilar y analizar la información encontrada. Se consideran los recursos utilizados en la construcción de proyectos educativos, el consumo de agua y energía de los propios usuarios. También, se analizó el ahorro de recursos mediante la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y social a lo largo de su ciclo de vida.

Resultados: la construcción de edificaciones sostenibles en nuestro país es una práctica relativamente nueva. Al respecto se han desarrollado unas pocas investigaciones. De estas pocas investigaciones realizadas en el Perú todas o casi todas se focalizan en la construcción de edificios empresariales y de vivienda que buscan alcanzar la certificación LEED. **Conclusiones:** para obtener una base sólida en sostenibilidad y lograr sus objetivos para proyectos en el Perú, basta con tener claro 24 criterios distribuidos entre 6 categorías, de los cuales si son bien implementados y desarrollados se pueden llegar a cubrir 46 criterios adicionales que se relacionan a ellos. El código técnico de construcción sostenible peruano contempla solo dos categorías, puesto que son las más fáciles de medir e implementar a un proyecto en nuestro entorno. Además, son las que cuentan con un mayor estudio y resultados casi directos al momento de la operación. Sin embargo, estas categorías resaltan por su beneficio económico y ambiental mas no por lo social.

Palabras clave: ahorro, educación, sostenibilidad

Doi: 10.5281/zenodo.7977964

T3-10

